

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari.....	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna
СОДЕРЖАНИЕ	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 Xolmonov Mansur Narzulloyevich
CONTENTS	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 Xushvaqto'v Umar Norqobilovich
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 Bayzakova Malika Abdukayumovna
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 Nosirova Shaxrizoda Akram qizi
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 Otaboboyeva Umida Ilhomovna
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна

JANUBIY KOREYA TA'LIM TIZIMIDAGI YUTUQLARINI O'RGANISH VA ULARNING YUTUQLI TAJRIBALARINI O'ZBEKISTONDA TATBIQ QILISH

Nosirova Shaxrizoda Akram qizi

Turon universiteti "Pedagogika nazariyasi va tarixi"
mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Janubiy Koreya ta'lim tizimi va tizimdagi yutuqlar o'rganilib, ularning O'zbekistonda tatbiq etish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston ta'lim tizimi bilan solishtirilganda mavjud farqlar aniqlanib, ularni atroflicha joriy etish yo'llari izlangan.

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish har bir davlatning ustuvor vazifasiga aylangan. Janubiy Koreya qisqa vaqt ichida ta'lim sohasida erishgan yutuqlari bilan dunyo e'tiborini qozongan davlatlardan biridir. Janubiy Koreya ta'lim tizimi dunyodagi eng ilg'or va samarali tizimlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston uchun bu tizimdan o'rganish mumkin bo'lgan bir qancha muvaffaqiyatli tajribalar mavjud. Quyida Janubiy Koreyaning ta'limdagi asosiy yutuqlari va ularni O'zbekiston sharoitiga mos holda qanday tatbiq etish mumkinligi haqida ma'lumot beriladi.

O'zbekiston o'qituvchilarning malakasini muntazam oshirish dasturlari orqali Janubiy Koreya tajribasidan foydalanishi mumkin. Bu borada Koreya bilan qo'shma dasturlar ishlab chiqish muhimligi atroflicha muhokama qilinadi, shuningdek O'zbekiston ta'lim tizimida bu kabi tajribalarni joriy etish va yoyish chora-tadbirlari hamda ularning nimada aks etganligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tizim, yutuqlar, bilim, ko'nikma, raqobat, maktab, doska, tajriba, baholash.

Abstract: This article explores the South Korean education system and its achievements, along with the possibilities of implementing them in Uzbekistan. Differences between the two countries' systems are identified, and comprehensive implementation methods are discussed.

Today, improving the quality of education has become a top priority for every nation. South Korea has quickly garnered global attention through its accomplishments in education. Its education system is considered one of the most advanced and effective in the world. Uzbekistan can benefit from many successful practices in this system. The article outlines the core achievements of South Korea's education sector and explains how these can be adapted to suit Uzbekistan's context.

Uzbekistan may benefit from South Korea's experience through regular teacher training programs. In this context, the development of joint programs with Korea is thoroughly examined. Measures for disseminating and implementing these experiences into the Uzbek education system, and their manifestations, are also considered.

Key words: education, system, achievements, knowledge, skills, competition, school, blackboard, experience, assessment.

Аннотация: В статье рассматривается система образования Южной Кореи и её достижения, а также возможности их внедрения в условиях Узбекистана. Выявлены отличия по сравнению с системой образования Узбекистана и предложены пути комплексной реализации.

На сегодняшний день повышение качества образования стало приоритетом для каждой страны. Южная Корея за короткий срок привлекла внимание всего мира своими достижениями в области образования. Южнокорейская система образования считается одной из самых передовых и эффективных в мире. Узбекистан может заимствовать ряд успешных практик из этой системы. В статье рассматриваются основные достижения Южной Кореи в области образования и способы их адаптации к условиям Узбекистана.

Узбекистан может воспользоваться опытом Южной Кореи через регулярные программы повышения квалификации педагогов. Важность разработки совместных программ с Кореей подробно обсуждается, а также рассматриваются меры по внедрению и распространению такого опыта в системе образования Узбекистана и их проявления.

Ключевые слова: образование, система, достижения, знания, навыки, конкуренция, школа, доска, опыт, оценка.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish har bir davlatning ustuvor vazifasiga aylangan. Janubiy Koreya qisqa vaqt ichida ta'lim sohasida erishgan yutuqlari bilan dunyo e'tiboriga tushgan davlatlardan biridir. O'zbekiston Respublikasi ham o'z oldiga raqobatbardosh, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega yosh avlodni tarbiyalash vazifasini qo'ygan. Shu bois Janubiy Koreya tajribasini chuqur o'rganish va uni milliy sharoitimizga moslashtirish katta ahamiyatga ega.

Janubiy Koreya ta'lim tizimi dunyodagi eng ilg'or va samarador tizimlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston uchun bu tizimdan o'rganish mumkin bo'lgan bir qancha yutuqli tajribalar mavjud. Quyida Janubiy Koreyaning ta'limdagi asosiy yutuqlari va ularni O'zbekiston sharoitiga mos holda qanday tadqiq qilish mumkinligi haqida ma'lumot beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot jarayonida bir necha adabiyotlardan, xususan, Boltaxujayeva Shabnambonuning "O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimi va Janubiy Koreya maktabgacha ta'lim tizimining qiyosiy tahlili", Abdurahmonova Barno Xolmurzaevnaning "Maktabgacha ta'lim boshqaruvida xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmi" kabi ilmiy maqolalaridan foydalanilib, mavzuning ma'no-mazmuni ochib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda analitik, tarixiy-qiyosiy, germenevtik hamda sotsiologik kabi tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi asosiy yutuqlar quyidagilardan iborat: yuqori sifatli o'qituvchilar tayyorlash tizimi mavjud bo'lib, o'qituvchilar yuqori darajadagi tanlov asosida olinadi va muntazam ravishda malaka oshirishadi. O'qituvchilik kasbi nufuzli hisoblanadi va raqobatbardosh maosh to'lanadi. STEM fanlariga alohida e'tibor qaratilib, matematika, informatika, fizika kabi fanlar chuqur o'qitiladi. Zamonaviy texnologiyalar, robototexnika va sun'iy intellekt asoslari maktab dasturiga kiritilgan. Raqamli ta'lim infratuzilmasi keng rivojlangan bo'lib, onlayn o'qish, elektron darsliklar va raqamli platformalar joriy qilingan. Har bir o'quvchi uchun individual o'rganish ilovalari ishlab chiqilgan. Mahalliy va xalqaro reytinglarda Janubiy Koreya doimo yuqori o'rinlarni egallaydi. Xususan, PISA (talabalar bilimlarini xalqaro baholash dasturi) bo'yicha yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Ota-onalarning ta'lim jarayonida faol ishtiroki esa nazorat va motivatsiyani oshirishga xizmat qilmoqda.

Janubiy Koreya O'zbekistonning eng yirik sarmoyaviy sheriklaridan biridir. Uning mamlakatimiz iqtisodiyotiga kiritgan sarmoyasi 2 milliard AQSH dollaridan oshdi. Ayniqsa, neft-gaz, konchilik, neft kimyosi, logistika, qurilish, ta'lim sohalarida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Navoiy shahridagi xalqaro aeroport negizida barpo etilayotgan erkin industrial-iqtisodiy zona bunga yorqin misoldir. Ushbu zonadagi qit'alararo intermodal logistika markazi MDHda yagona bo'lib, u yerda yuklar tezkorlik bilan tushiriladi va ortiladi, taqsimlanadi, maxsus omborlarga joylashtiriladi. Osiyodan Yevropaga va Yevropadan Osiyoga jo'natiladigan yuklar global yuk tashish tarmog'ining muhim bo'g'iniga aylanadigan ana shu markazdan o'tadi.

1992-yildan Toshkentda Koreya ta'lim markazi faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti va Samarqand davlat chet tillar institutida Koreys tili va madaniyati markazlari, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida Axborot texnologiyalari markazi faoliyat yuritmoqda. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida Koreyashunoslik fakulteti mavjud bo'lib, u yerda malakali kadrlar yetishtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar va loyihalar amalga oshirilmoqda. Kasbga yo'naltirilgan o'quv va uslubiy majmualar yaratilmoqda. Universitet talabalari Koreyaning nufuzli universitetlarida grantlar asosida tahsil olmoqdalar. Shuningdek, Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining malakali o'qituvchilari Koreya Respublikasida malakalarini oshirib kelishmoqda.

Toshkentda "O'zbekiston-Koreya" kasbga tayyorlash markazini ochish loyihasi ta'lim sohasidagi hamkorlikning yana bir yutuqli natijasidir. Ushbu markazda har yili 360 nafar yigit-qiz kompyuter yig'ish, grafika, elektrotexnika, qishloq xo'jaligi texnikasini ta'mirlash va avtomobillarga xizmat ko'rsatish kabi yo'nalishlarda ta'lim oladi. Bundan tashqari, Toshkent shahrida Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda O'zbekistondagi birinchi ilmiy-texnik adabiyotlar elektron kutubxonasi tashkil etilgan.

Ilmiy-texnik adabiyotlar elektron kutubxonasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 20-iyundagi "Respublika aholisini axborot-kutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida"gi PQ-381-son¹ Qarorlari, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining 2008-yil 5-sentyabrdagi 259-buyrug'iga muvofiq,

¹ <https://lex.uz/docs/-1018646>

axborot-kutubxonachilik sohasidagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish hamda O'zbekiston–Koreya hamkorligini amalga oshirish maqsadida ikkala hukumat kelishuviga asoslangan holda Toshkentdagi “Bilim” axborot-kutubxona markazi negizida Janubiy Koreya granti asosida va Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA)ning bevosita yordamida yaratildi. Loyihani 2008–2009-yillar mobaynida O'zAAning Respublika axborot-kutubxona markazi va koreyalik mutaxassislar birgalikda amalga oshirdilar.

Elektron kutubxona binosini to'la ta'mirlash va bezash ishlarini O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi, kutubxonani kompyuter texnikasi, mebel, jihozlar bilan ta'minlash va o'rnatish ishlarini koreyaliklar bajarishdi. Elektron kutubxona mutaxassislari Koreya Respublikasida elektron kutubxonadagi ta'minotni texnik va boshqaruv jihatdan olib borish, elektron resurslarni shakllantirish kabi yo'nalishlarda o'z malakalarini oshirib keldilar. Oliy ta'limning bakalavr va magistr tayyorlash bosqichlari uchun kasbiy ta'lim dasturi mazmunining uzluksizligi va uzviyligi, ta'lim sifatining mexanizmi va asosi – Davlat ta'lim standartlari yaratildi va ta'lim tizimiga joriy qilindi.

Oliy ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi va faoliyat ko'rsatishining kafolatlari talab qilinayotgan ta'lim sifati va darajasini ta'minlovchi informatsion va moddiy-texnik baza yangi bosqichga ko'tarildi, o'qitishning yangi avlod vositalarini yaratish yo'nalishida bir qator ishlar amalga oshirildi. Oliy ta'lim tizimiga xorijiy investitsiyalar kirib keldi, xalqaro aloqalar kengaydi va mustahkamlandi. Bularning barchasi oliy ta'lim tizimi muassasalarini yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlashning butunlay yangi talablar asosida amalga oshirilishi va pedagogik faoliyatning ijtimoiy maqomi hamda nufuzini yuksaltirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini maqsad qilib qo'ygan.

Mamlakatimizda Koreya Respublikasi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish tajribasini qo'llash ijobiy natijalarga olib kelishi muqarrardir. Koreya Respublikasi Osiyo–Tinch okean mintaqasining o'ziga xos mamlakatlaridan biri sifatida bir qator tadqiqotchilarning diqqatini jalb etib kelmoqda.

Ta'lim muassasalarini axborot texnologiyalari bilan jadal ta'minlashga davlat tomonidan katta moliyaviy mablag'lar ajratilmoqda. Maktablarni kerakli jihozlar, darsliklar va sport anjomlari bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Dars berishning yangi interaktiv usullaridan foydalanilmoqda, yangi zamon talablariga mos binolar qurilmoqda, ba'zilarining esa ta'miri amalga oshirilmoqda. Biroq shunga qaramay, ba'zi muammolarni hal etishda, maktab tizimini qayta qurishning strategik rejalarini ishlab chiqishda, moliyalashtirish masalalarida xorij tajribasini joriy etish zamon talabidir. Misol uchun, Janubiy Koreyada yosh o'qituvchining maoshi 2000–2500 AQSH dollarini tashkil etadi, bu esa mamlakatdagi o'rtacha oylikdan bir yarim baravar ko'pdir.²

O'zbekistonda ushbu tajribalarni tadbiiq qilish imkoniyatlari:

1. **O'qituvchilar malakasini oshirish.** O'zbekiston o'qituvchilarni muntazam malaka oshirish dasturlari orqali Janubiy Koreya tajribasidan foydalanishi mumkin. Bu borada Koreya bilan qo'shma dasturlarni ishlab chiqish muhim.
2. **STEM yo'nalishlarini kengaytirish.** STEM fanlari bo'yicha ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish, robototexnika va dasturlashni maktab dasturiga kiritish orqali texnologik fikrlashni rivojlantirish mumkin.
3. **Raqamli ta'lim infratuzilmasini kuchaytirish.** Elektron darsliklar, onlayn test tizimlari va videodarslar ishlab chiqilishi kerak. Shuningdek, har bir o'quvchi uchun individual o'quv portali yaratilishi maqsadga muvofiq.
4. **Baholash tizimini takomillashtirish.** Ta'lim sifati mustaqil agentliklar orqali baholanishi, xalqaro baholashlarda qatnashish tizimli yo'lga qo'yilishi kerak.
5. **Ota-onalar bilan hamkorlik.** Maktab va ota-onalar o'rtasidagi aloqani kuchaytirish uchun maxsus mobil ilovalar va onlayn platformalarni ishlab chiqish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Janubiy Koreya ta'lim tizimi – qat'iy intizom, zamonaviy texnologiya, yuksak o'qituvchilik salohiyati va jamoatchilik nazoratiga tayanadi. O'zbekiston ushbu yutuqli tajribalarni o'z milliy qadriyatlariga moslashtirgan holda tadbiiq qilsa, ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishi mumkin. Koreyadagi maktabgacha ta'lim majburiy fanlardan tashqari jismoniy tarbiya, musiqa, xavfsizlik asoslari, ochiq havoda o'yinlar va basseynda suzish kabilardan iborat. Bolalar bog'chasi o'qituvchilari doimiy ravishda o'zlarining tarbiyalanuvchilarining ota-onalari bilan uchrashuvlar tashkil etadilar, ular bilan konsultatsiyalar va tushuntirish suhbatlari olib boradilar. Bundan xulosa qilish mumkinki, kichkina koreyslar go'daklikdanoq akademik bilimlarga mas'uliyat bilan yondashishni o'rganadilar.

² <https://yuz.uz/uz/news/mustaqillik-yillarida-ozbekiston-va-koreya-respublikalarining-talim-sohasidagi-hamkorligi>

Boshlang'ich maktab. Janubiy koreyalik talabalar uch bosqichli ta'lim olishlari shart. Bu – boshlang'ich maktab, o'rta maktab va yuqori maktablarga tashrif. Birinchi bosqichda talabalar quyidagi majburiy fanlarni o'zlashtirishi kerak bo'ladi: ona (koreys) tili, chet tili (asosan ingliz tili), ijtimoiy fanlar, matematika, musiqiy darslar, tasviriy san'at, jismoniy tarbiya.

Koreys bog'chalarida bolalarda mustaqillikni shakllantirishga katta e'tibor qaratadilar. Koreyada bog'chalarning ikki turi mavjud: davlat bog'chalari va uy (xususiy) bog'chalar. Ushbu ikkala turdagi bog'chalar o'rtasida farq u qadar katta emas. Uy (xususiy) bog'chalar ochishni istagan kishilar bu bog'chalarni o'z uylarida tashkil etadi. Bu turdagi bog'cha ochishning sharti – ular davlat bog'chalari kabi barcha standartlarga ega bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://yuz.uz/uz/news/mustaqillik-yillarida-ozbekiston-va-koreya-respublikalarining-talim-sohasidagi-hamkorligi>
2. Boltaxujayeva Shabnambonu. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimi va Janubiy Koreya maktabgacha ta'lim tizimining qiyosiy tahlili. International Journal of Scientific Researchers. ISSN: 3030-332X. Volume 5, Issue 2, 2024.
3. Abduraxmonova Barno Xolmurzaevna. Maktabgacha ta'lim boshqaruvida xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmi. // ReFocus, 2022.
4. Isaqulova N.J., Qosimova Z.H. Xorijiy mamlakatlarda ta'lim (ma'ruza). – Toshkent: 2011.
5. <https://www.gazeta.uz>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.